

SIRTQI TA'LIM SHAKLI TALABALARINING INTEGRATSIYALASHGAN AXBOROT-USLUBIY TA'MINOTDAN FOYDALANISH JARAYONI VA BOSQICHLARI.

Rustam Bobomuradovich Sariyev
Buxoro muhandislik – texnologiya instituti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Maqolada sirtqi ta`lim shakli talabalarining integratsiyalashgan axborot-uslubiy ta`minotdan foydalanish jarayoni va bosqichlari ko`rib chiqilgan. Bosqichlarda qo`llaniladigan asosiy elementlar va ulardan foydalanish texnologiyalari yoritib berilgan. O`quv jarayonlari uchun LMS-ta`limni boshqarish tizimlaridan foydalanish asoslari ko`rib chiqilgan. Sirtqi ta`limda tashkili-uslubiy ishlarni takomillashtirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: sirtqi ta`lim, LMS, Moodle, elektron o`quv-uslubiy majmualar, kredit-modul.

ABSTRACT

The article examines the process and stages of the use of integrated information-methodological support by students of correspondence education. The main elements used in the stages and the technologies of their use are highlighted. The basics of using LMS-learning management systems for educational processes have been considered. Improvement of organizational and methodical work in extramural education was discussed.

Keywords: correspondence education, LMS, Moodle, electronic teaching-methodical complexes, credit module.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Oliy ta`lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma`lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish maqsadida Oliy ta`lim muassasalarida talabalarning ishdan ajralmagan holda o`qishini ta`minlash maqsadida sirtqi va kechki ta`lim shakllarida kadrlar tayyorlashni rivojlantirish, bunda raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy ta`lim texnologiyalarini joriy etishga O`zbekiston Respublikasi oliy ta`lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida asosiy urg`u berib o`tilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS). Fan va texnikaning mavjud yangiliklari ularni o`quv dasturlari va darsliklari mazmuniga jadal kiritishni talab etadi va bu orqali talabalarning zamonaviy bilimlarini shakllantirishga zamin yaratadi. Zamonaviy

o'qitish texnologiyalarining joriy etilishi va turli metodik yondashuvlar esa, o'z navbatida, talabalarda ko'plab fundamental tushunchalarni nisbatan engil va mustahkam shakllanishiga qulay sharoit yaratadi. Ma'lumki, fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko'plab ilmiy bilimlar, tushuncha, tasavvurlar va axborotlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan fan va texnikaning yangi bo'limlari va sohalarining shakllanishini ta'minlayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, fanlar orasida hukmron bo'lgan chegaralarni buzib, integratsiya jarayonini jadallashtirishni talab etadi [1].

NATIJARLAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Mazmunli protsessual blok elektron ta'lim kontekstida o'quvchilarni tayyorlash jarayoni sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning tayyorgarlik, asosiy va yakuniy bosqichlarida amalga oshiriladigan jarayonlarning mazmunini belgilaydi(1-rasm). Qo'llab-quvvatlashning quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlandi: **tashkiliy-uslubiy, o'quv, tahliliy**. Ular sirtqi ta'lim shakli talabalarini tayyorlash jarayonining barcha bosqichlarida kuzatilishi mumkin.

Ta'lim jarayoni sub'ektlari faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan **tashkiliy-uslubiy yo'nalish** quyidagi faoliyat turlaridan iborat:

- talabalarining sessiya va sessiyalararo mashg'ulotlarini rejalashtirish va tashkil etish;
- elektron ta'limni boshqarish tizimida (LMS) ishlash uchun talabalarni tayyorlashni tashkil etish va amalga oshirish, kredit-modulli o'qitish texnologiyasi tamoyillari, bilimlarni baholash tizimi bilan tanishish;
- o'qituvchilar bilan uzoq muddatli faol muloqotni qo'llab-quvvatlash ;
- institutning axborot-ta'lim tarmog'iga kirishni ta'minlash;
- o'quv rejasiga muvofiq fanlarning elektron kurslari bankini shakllantirish;
- tanishtiruv ma'ruzalari, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari, sirtqi, kunduzgi va individual maslahatlar hamda imtihonlarni tashkil etish;
- sirtqi bo'lim talabalarining mustaqil ishlarini faollashtirish;
- o'qituvchilarning maslahat faoliyatini tashkil etish;
- o'zlashtirishni nazorat qilish va natijalarni qayd etish jarayonlarini avtomatlashtirish ;
- talabalar uchun individual o'quv rejalarini ishlab chiqish;
- o'quv, tanishtiruv va ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va boshqalar.

Ikkinchi yo'nalish – **o'quv**, elektron ta'lim orqali talabalarni tayyorlash jarayonini uslubiy ta'minlash. Quyidagi tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- o'qitish shakllari, usullari va vositalarini belgilash va sozlash;
- axborot ta'lim resurslarini ishlab chiqish, yangilash va ulardan masofaviy foydalanishni ta'minlash;

- individual ta`lim traektoriyasini tayyorlashda maslahat berish;
- o`quv va ishlab chiqarish amaliyotini boshqarish;
- kurs ishi va bitiruv malakaviy ishlarni boshqarish;
- kasbiy bilimlarni o`zlashtirish va kompetensiyani rivojlantirish darajasini baholash va boshqalar.

Elektron ta`lim vositalaridan foydalangan holda **tahliliy yo`nalish** quyidagilarga qaratilgan:

1. Tayyorgarlik jarayonining hozirgi holatini tahlil qilish:

- institutning pedagogik faoliyati monitoringini tashkil etish;
- monitoring jarayoniga koordinatorlar, o`qituvchilar va talabalarni jalb qilish;
- o`quv natijalarini tahlil qilish (semestrda, o`quv yilida);
- ijtimoiy talab mazmuniga munosabat va boshqalar.

2. O`quv jarayonini takomillashtirish bo`yicha chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish:

- o`qituvchilar va koordinatorlar malakasini oshirish (masalan, Moodle ni o`zlashtirish, bilimlarni baholashning kompleks tizimi, materialni taqdim etishning yangi shakllari va boshqalar);
- pedagog kadrlar malakasini oshirish samaradorligini tahlil qilish;
- elektron resurslarni ishlab chiqishga qo`yiladigan talablarni shakllantirish, sifatni baholash va boshqalar[2].

1-rasm. Elektron ta`lim sharoitida sirtqi ta`lim shakli talabalarini tayyorlash jarayonining o`zaro ta`sir bosqichlari.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). **Birinchi, tayyorgarlik (motivatsion-yo`naltiruvchi)** bosqichida kasbiy faoliyatni o`qitishning maqsadlari qo`yiladi, asoslanadi va o`quvchilarda har bir aniq fanning mazmuni orqali amalga oshiriladigan kelajakdagi kasbga qiziqish shakllantiriladi. Kasbiy kamchiliklar ham yangilanadi, tinglovchilarning resurs(imkoniyat)lari tahlil qilinadi, kasbiy bilimlarni o`zlashtirish darajasi va kompetensiyalarini shakllantirishga talablar qo`yiladi. Ushbu bosqichda talabalar kredit-modulli ta`lim texnologiyasi tamoyillari, bilimlarni baholash tizimi, uni amalga oshirish shartlari, shuningdek, elektron ta`limni boshqarish tizimi (LMS) bilan tanishadilar. O`quv jarayoni jadvaliga ko`ra, bu davrda talabalar o`quv rejasida nazarda tutilgan hajmda kunduzgi mashg`ulotlarga (tanishtiruv ma`ruzalariga) boradilar. Masalan, ushbu bosqichda koordinator o`qituvchilar va talabalar faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan tashkiliy funksiyani bajaradi. Bunday muvofiqlashtirishga misol sifatida nazorat vazifalarini bajarish muddati va ularni tizim(LMS) orqali o`z vaqtida jo`natish to`g`risidagi kelishuvni keltirish mumkin. Bu talabalarning o`z ishlarini bajarishlari uchun vaqtni samarali taqsimlash va uni mashg`ulotlar oralig`ida o`qituvchi tomonidan tekshirish imkonini beradi.

Birinchi bosqichda talabalar ta`limni boshqarish tizimida (LMS) ishlashga tayyorlanadi. Alohida e`tibor aloqalarning interaktivligiga va LMS ning o`zida yoki institut axborot resurs markazining ma`lumotlar omboridan foydalanishga qaratilgan. Ta`lim tarkibi fanlarning elektron o`quv-uslubiy majmualari (EO`UM) shaklida taqdim etilgan: fan dasturi, ma`ruzalar kursi, talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar va boshqalar ham elektron shaklda ham bosma shaklda mavjud bo`lishi mumkin. EO`UM deganda biz talabalarga axborot faoliyatini amalga oshirish, axborot bilan o`zaro ta`sir qilish, o`quv materiallarini avtomatlashtirish va o`quvchilarning ta`lim yutuqlarini kuzatishga qaratilgan tarkibiy elementlar (ko`rsatmaviy, konseptual, tarkibiy, uslubiy, nazorat va baholash) va kompleks ta`sir vositalari majmuini tushunamiz.

Biror-bir mutaxassislikning (yo`nalish) o`quv rejasiga ko`ra, yo`naltiruvchi ma`ruzalar uchun ajratilgan auditoriya yuki yiliga kamida 160 soat bo`lishi kerak. Har bir fanga umumiy soatlarning taxminan 10% ajratiladi. Yo`naltiruvchi ma`ruzalar davomida o`qituvchi talabalarni kurs dasturi, ma`lumotlarni qidirish va qayta ishlash texnologiyasi, o`z-o`zini ta`minlash uchun yozma testlarni bajarish talablari va testlar bilan tanishtiradi. Agar kerak bo`lsa, o`qituvchi kirish va oraliq nazoratni o`tkazishi mumkin. "Ta`limni boshqarish tizimi (LMS)" va "Kredit-modulli o`qitish

texnologiyasi" kirish o'quv ma'ruzalari talabalarga sessiyalararo davrda mustaqil ishlarni bajarish va o'qituvchidan maslahat yordamini olish imkonini beradi.

Ikkinchi - o'quv modullari mazmunini o'zlashtirish orqali **kasbiy bilim va malakalarni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy bosqichi**. Ushbu bosqich o'qituvchilar va koordinatorlarga o'quv jarayonini boshqarish imkonini beradi va shu bilan uning uzluksizligini ta'minlaydi.

Ikkinchi bosqichda o'quv materialini tayyorlash va ishlab chiqishdagi asosiy ish vaqt bo'yicha uzoqroq muddat - sessiyalararo davrga to'g'ri keladi. Ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish tizimda (LMS) amalga oshiriladi. Ushbu tizim fanlarning o'quv-uslubiy majmualari bilan ishlashni va oraliq nazoratni o'qituvchi tomonidan belgilangan muddatlarda sodda va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'quv jarayonini tashkil etishning bunday usuli talabani sessiyalararo davrda bir tekisda sessiyaga tayyorlanishga (semestrda barcha fanlar modullarini o'zlashtirishga) undaydi. Talabalar o'qituvchilar bilan onlayn, elektron pochta orqali, shuningdek, OTM da yuzma-yuz uchrashuvda yakka tartibda va guruhlarda maslahat olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Elektron vositalar koordinatorga quyidagilarga imkon beradi:

- nazorat topshiriqlarini bajarishda talabalarning faolligini kuzatish;
- buyurtmachi hisobidan tahsil olayotgan talabalar bilan zarur hujjatlar nusxalarini taqdim etish va to'lov masalalarini hal qilish bo'yicha muloqot qilish;
- talabalarni ko'chirish va qayta tiklash bilan bog'liq masalalarni hal qilish (akademik farqni aniqlash uchun) va boshqalar.

Uchinchi, yakuniy (nazorat va baholash) bosqichi test va imtihon sessiyasi davomida amalga oshiriladi.

Bosqich fanlararo ma'ruza, amaliy mashg'ulotlarni umumlashtirishdan boshlanadi, uning maqsadi sessiyalararo davrda modullarni mustaqil o'zlashtirish natijalarini umumlashtirish va olingan bilimlarni umumlashtirish hamda amaliyotda qo'llashdan iborat. Ushbu darslarda talaba qo'shimcha ball to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi (malakaviy ko'nikmalarni namoyish qilish, loyihalar, o'zaro tekshirish, har tomonlama baholash). O'quv modullarini o'zlashtirib, barcha fanlar bo'yicha oraliq nazoratni o'z vaqtida topshirgan talabaga test va imtihonlarni topshirishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, nazorat va baholash tartiblari institutda qabul qilingan test va imtihonlarni topshirish to'g'risidagi Nizomga muvofiq amalga oshiriladi [3].

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Shunday qilib, tarkibiy qismda tashkiliy-pedagogik qo'llab-quvvatlashning tashkiliy, shakllantiruvchi va motivatsion funksiyalarini amalga oshirish haqida gapirish tavsiya etiladi.

Tashkiliy funksiya sirtqi bo'lim talabalarini bilimlarni o'zlashtirish va kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan o'qitish jarayonini tashkil etish va muvofiqlashtirishdan iborat bo'lib, shunga mos ravishda shakllantiruvchi funksiya bevosita axborotni o'zlashtirish va sirtqi bo'lim talabarlari o'rtasida tegishli kompetensiyalarni shakllantirishda amalga oshiriladi. Motivatsion funksiya tashqi harakatlantiruvchi kuch bo'lib, u o'qituvchi yoki koordinator tomonidan talabalarga nisbatan amalga oshiriladi, ularni mehnatga undaydi, muayyan maqsadlarga erishishga qaratilgan. Barqaror ijobiy motivlar tizimini yaratish talabani o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirish, ichki motivasiyani shakllantirish yoki rag'batlantirishni faollashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Begimqulov U(2009). Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy- nazariy asoslari. Monografiya. - T.: «Fan». 2009, 144 b.
2. Sariyev, R. (2020) INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION AS A BASIS OF AN INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 8/12, 157-164
3. Sariyev, R. (2020) MOODLE – ta'limni boshqarish tizimida interaktiv elementlardan foydalanish asoslari [Basics of using interactive elements in education management system - moodle]. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti ilmiy texnikaviy jurnal [Scientific and Technical Journal of Science and Technology Development]. 7/2020, 164–169.